

BUYUK IPAK YO'LINING O'RTA O'SIYO RENESANSIGA TA'SIRI

¹Muxayyoxon Axmedova, ²Husanboyev Nuriloh

¹ADChTI, katta oqituvchi, ²ADChTI, 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11216616>

Annotatsiya. *Usbu maqolada O'rta Osiyoda Buyuk Ipak Yo'lining mahalliy aholi madaniyatiga ta'siri va birinchi renesans davrida yashab o'tgan buyuk fiqh olimi Burhonuddin al-Marg'inoniy haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *buyuk Ipak yo'li, renesans, buddizm, so'g'd tili, zardushtiylik, tavhid ilmi, Hidoya, rakdoniy yahudiylar, karvon yo'llari, O'rtayer dengizi mamlakatlari.*

Аннотация. *В данной статье говорится о влиянии Великого Шелкового пути на культуру местного населения Центральной Азии и великого ученого – правоведа Бурхануддина аль-Маргинани, жившего в период первого Возрождения.*

Ключевые слова: *великий Шелковый путь, Возрождение, буддизм, согдийский язык, зороастризм, монотеистическая наука, Хидая, ракданские евреи, карванские пути, страны Средиземноморья.*

Annotation. *This article is about the influence of the Great Silk Road on the culture of the local population of Central Asia and great legal scholar Burhanuddin al – Marghinani, who lived during the first Renaissance.*

Key words: *the Great Silk Road, Renaissance, Buddhism, Sogdian language, Zoroastrianism, monotheistic science, Hidayat, Rakdan Jews, caravan routes, Mediterranean countries.*

Dunyoga mashhur bo'lgan Buyuk Ipak yo'li qadimgi sharqiy Osiyoni Yevropa bilan bog'lab turgan muhim ko'prik bo'lgani biz uchun yangilik emas. Aslida bu yo'l xalqlar o'rtasida iqtisodiy mustahkam aloqalarni o'rnatish uchun kashf qilingan bo'lsada, bu karvon yo'llari turli xalqlarning madaniy va siyosiy rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazgan. Qadimgi Kushon imperiyasi davrida dastlabki savdo yo'llariga asos solinadi. Bu o'sha davrdagi Xitoy va Hindiston o'lkalarida rivojlanayotgan buddizm dinini keng yo'yilishiga ta'sir etadi.

Eramizning IV –IX asrlarida xalqaro savdo tarmoqlarini sharqda so'g'dlar, g'arbda esa rakdoniy yahudiylar boshqarganlar. So'g'd tili xalqaro muloqot tili bo'lib xizmat qilgan, masalan buddizimning muqaddas matnlari so'g'd tili orqali sanskrit tilidan xitoy tiliga tarjima qilingan. Bu mamlakatimiz madaniy hayotida Buyuk Ipak yo'li katta ahamiyat kasb etganini va shu bilan birga mahalliy madaniyatimiz o'zga xalqlar madaniyatiga bevosita ta'sir o'tkazganini isbotidir. O'sha davrda zardushtiylik diniga raqobat bo'lib dunyoga kelgan va undagi ta'limotlarni rivojlangan shakli bo'lgan buddizm O'rta Osiyoda rivojlanishiga asosiy sabab Ipak Yo'lining madaniy hayotga ta'siri edi.

Keyinchalik arablar O'rta Osiyoni fath qilganlaridan so'ng Buyuk Ipak yo'lida bir oz to'xtalishlar bo'lishiga qaramasdan, u keyinchalik Osiyoning boshqa mamlakatlarini O'rtayer dengizi davlatlari bilan yaqindan aloqalar o'rnatishiga asosiy sabab bo'lgan.

Bizga ma'lumki, islom dini Mavarunnahrda kelishi bilan bu o'lkada insoniyatni jaholiatdan qutqaruvchi buyuk renesans sodir bo'ladi. O'rta Osiyo yerlari jahonga buyuk mutaffakkirlar, olimlar, sarkardalar va diniy ul'amolar yetkazib bergan diyordir. O'sha davrlarning

buyuk fiqh olimi Burhoniddin Marg'inoniy ar-Roshidoni haqida bir oz to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylaymiz.

Burhonuddin al-Marg'inoniy - buyuk mutafakkir, islom fiqhining rivojlanishiga hissa qo'shgan, faylasuf alloma, shoir, taxrid ilmi bilan shug'ullangan va islom olamida Shayx-ul islom unvoniga sazovor bo'lgan ulug' faqixdir.

Burhonuddin al-Marg'inoniy Farg'ona viloyatining Rishton qishlog'ida tug'ilgan, so'ngra Marg'ilon shahrida 13 yil yashagan. O'zining mashhur "Hidoya" asarining birinchi qismini shu yerda yozgan. Hayotining asosiy qismini esa Samarqand shahrida o'tkazgan. 1178 yili aprel oyida "Hidoya" asarini tugatgan.

Burhonuddin al-Marg'inoniy 74 yoshida vafot etgan va Samarqandagi Chokardiz mozorida dafn qilingan.

Fiqh ilmida chuqur bilimga ega bo'lsada, Burhonuddin al-Marg'inoniy hayotining oxirigacha ustozlarining asarlarini o'rgangan. "Kitob ul-mashoyix" ("Shayxlar haqidagi kitob") asarida u o'zi ta'lim olgan 40 dan ortiq shayx va allomalarni, jumladan, Najmuddin Umar ibn Muhammad an-Nasafiy, Abu al-Asir al-Baydaviy, Abu Yoqub as-Siyariy, Abu Ishoq an-Navqadiy, Ja'far al-Hinduvoniy va boshqalarni sanab o'tgan. U fiqh ilmi rivojlanishiga ulkan hissa qo'shish bilan bir qatorda, ko'plab shogirdlar ham yetishtirgan

Burhonuddin al-Marg'inoniyning asosiy asarlari quyidagilar:

"Nashr ul-mazhab" ("Mazhabning yoyilishi");

"Kifoyat al-muntahiy" ("Yakunlovchilar uchun tugal ta'lim");

"Kitob ul-faroiz" ("Farzlar kitobi");

"Kitob at-tajniya val-mazid" ("Ilmga bag'ishlangan kitob");

"Kitob ul-mashoyix" ("Shayxlar haqidagi kitob");

«Kifoyatul-muntaxiy» ("Yakunlovchilar uchun tugal ta'limot");

"Xidoya" («Kifoyatul-muntaxiyga yozilgan to'rt bobdan iborat sharxlar kitobi»).

Afsuski, bizgacha Burhonuddin al-Marg'inoniyning barcha asarlari yetib kelmagan. O'zbekiston Respublikasi FA Sharqshunoslik instituti Qo'lyozmalar xazinasida allomaning bir qator asarlari qo'lyozma nusxalari bor:

«Bidoyatul-Mubtadi'»

«Majma' Muxtorot an navozil»

«Xidoya fi al-Fiqh»

«Al Kifoya fi sharx Hidoya».

Burhonuddin al-Marg'inoniyning asosiy asari hisoblangan "Hidoya" asari imom Muhammad ash-Shayboniy ("Kichik to'plam"), Quduriyning "al-Muxtasar al-Quduriy" asarlari asosida tashkil qilingan. "Hidoya"da "Muxtasar"da mavjud xuquqiy asoslar keltirilsada, biroq, uni alohida asar sifatida e'tirof etish mumkin. Chunki unda ko'rib chiqilgan masalalar Quduriyning "al-Muxtasar al-Quduriy"dan ko'ra kengroq yoritilgan.

"Hidoya" to'rt juzdan iborat bo'lib, u alohida bob va bo'limlarga bo'lingan 57 ta kitobni o'z ichiga mujassam etadi. Xar bir kitob islom huquqining muayyan qismiga bag'ishlangan. "Hidoya"da huquqiy masalalarning yechimi dastlab Sahobalar, mujtahid olimlar va Movaraunnahrdan chiqqan yirik fiqh olimlari fikrlarining bayoni va unga boshqa mualliflar e'tirozlari yoki qo'shilishlarini izhor etish yo'li bilan berilgan.

Birinchi juz besh kitobdan iborat bo'lib, u namoz, ro'za va zakotga bag'ishlangan.

Ikkinchi juzga 36 bo'lim nikoh, emizish, taloq, qullarni ozod qilish, topib olingan narsa, qochib ketgan qullar, bedarak yo'qolganlar, sherikchilik va vaqf mulki kabi masalalar kiritilgan.

Uchinchi 36 bob va 37 bo'limdan iborat juzda esa oldi-sotdi, pul muammolari, kafolat, pulni birovga o'tkazish, qozilarning vazifalari, guvohlik, berilgan guvohlikdan qaytish, vakolat, da'vo, iqror bo'lish, sulh, bir ishda pul bilan sherik bo'lish, pulni saqlashga berish, qarz berish, sovg'a, ijara, muayyan shart asosida cheklangan ozodlik berilgan qullar, voliylik, majbur qilish, homiylik, qisman ozod bo'lgan qullar va bosqinchilik xususidagi masalalar o'rin olgan.

To'rtinchi juzda esa shafolat, meros taqsimlash, dehqonchilik hamda bog'dorchilik xususida shartnoma, qurbonlikka so'yiladigan jonzod haqida, umuman qurbonlik qilish haqida, shariatga zid yomon narsalar haqida, tashlandiq yerlarni o'zlashtirish xususida, taqiqlangan ichimliklar haqida, ovchilik, garovga berish, jinoyatlar xususida, xun haqi to'lash, vasiyat kabi masalalar yoritilgan.

"Hidoya" boshqa manbalardan o'zining mantiqiy ketma-ketligi va mavzular joylashi va mavzular sharhlarining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Burhonuddin al-Marg'inoniyning "Hidoya" asari islom huquqshunosligining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan va o'chmas iz qoldirgan.

2000 yilning noyabirida Marg'ilonda Burhonuddin al-Marg'inoniyning 910 yilligi keng nishonlandi.

Bugungi kunda ham ushbu alloma tavallud topgan joyda ya'ni Farg'ona viloyati Rishton tumanida uning nomiga maktablar, kutubxonalar, ta'lim dargohlari ochilgan.

Qadimdan madaniyatlararo aloqalarning markazi bo'lgan vatanimizda buyuk allomalarning yetishib chiqishi bejiz emas edi. Internet, zamonaviy kutubxonalar yo'q o'sha davrlarda o'zaro aloqalarni savdo yo'li bo'lib xizmat qilgan Buyuk Ipak Yo'li bajargan va buyuk maqsadlarga erishishimizga sabab bo'lgan.

REFERENCES

1. Muhayyo, A., & Avazbek, O. (2023). Turizm Geografiyasi. Образование Наука И Инновационные Идеи В Мире, 23(6), 80-82.
2. Brian C. Collins. [Historical Dictionary Of Azerbaijan](#). — США: Scarecrow Press, 1999. — С. 119—120. — 145 С. — [Isbn 0-81-083550-9](#).
3. Saidov A. X., Burhoniddin Marg'inoniy — Buyuk Huquqshunos, T., 1997; Hasaniy Mahmud, Al-Marg'inoniyning „Hidoya“ Asari Va Unga Yozilgan Sharhlar, T., 2000; Qoriyev O., Al-Marg'inoniy — Mashhur Fiqhshunos, T., 2000.
4. Pihomovich, A. A., & Xusnida, E. (2023). Acculturation And Enculturation As Terms In Development Of Cross-Cultural Awareness And Intercultural Competence. Новости Образования: Исследование В Хxi Веке, 1(9), 1214-1218.
5. Umidjon, M. (2022). Material And Spiritual Heritage Of Ancestors Samples In Storage. Conferencea, 1(1).